

ISSN 2249-0671

एकेडमिक सोसाइटी शोध-पत्रिका Academic Society Research Journal

षोडश अधिवेशन एवं राष्ट्रीय सेमिनार

07-08 अप्रैल - 2012

(उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

उच्च शिक्षा के बदलते आयाम

आयोजक

महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना लखनऊ

क्र.सं	विषय	लेखक	पृ.सं.
38.	Women Empowerment in India Through ...	Dr. Ramesh Chandra Verma	130
39.	Role of Emerging Web Technologies in Teaching, ...	Dr. Poonam Agarwal	133
40.	A Study of Social Struggle and Union Activists in...	Dr. Pankaj Kumar Singh	137
41.	On the Subsets of Generalised Sierpiński Space	Kamran Alam Khan	142
42.	Impact of Urban Extension on Agricultural Land use	Dr.H.R.Nangalia &	145
43.	A geographical analysis of Lucknow City	Mr. Abhishek Kumar Singh	152
44.	Socioeconomic Status and Mental Health	Deepti Sonkar	155
45.	Shashi Deshpande's That Long Silence : ...	Dr. Deen Dayal	159
46.	A Pedagogical Study on the Canons of Education...	Dr. Anita Thakur	164
47.	Distance Learning: Catering to the Needs...	Amna Shamim	167
48.	Isolation and Characterization of some Compounds...	Abhinav Dwivedi	174
49.	Commercialisation of Higher Education in India....	Dr C.S.Verma	179
50.	Synthesis of Faith and Reason in ...	Prakash Bhadury	182
51.	Quality of Management Education in India:	Vimal Singh & B. B. Tiwari	189
52.	उच्च शिक्षा का बाजारीकरण	अनीता गौतम	192
53.	उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय एकता	चन्द्र प्रकाश	194
54.	भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान अवस्थिति	डॉ०के०सी०गोस्वामी, अजय कुमार	198
55.	उच्च शिक्षा का भावी विकास और निजता की तलाश	डॉ० क्षमाशंकर पाण्डेय	201
56.	उच्च शिक्षण संस्थान पूंजीवाद के बौद्धिक केन्द्र	डॉ० कौलेश्वर	203
57.	उच्च शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा का महत्त्व	डा० नीलम सोनी	205
58.	वर्तमान समय में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति: एक विवेचन	कु० पूनम सोनकर	207
59.	भारत में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका व महत्त्व	विशाखा कमल	209
60.	भारत में उच्च शिक्षा की दशा	डॉ० स्वर्ण लता कदम	212
61.	उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सिद्धान्त	डॉ० सुनीता जायसवाल	218
62.	उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण -- दशा एवं दिशा	सुनील कुमार मिश्र	222
63.	संगीत शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में दूरस्थ शिक्षा	डा० दीप्ति सिंह	225
64.	उच्च शिक्षा में गुणवत्ता : महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एक पुनर्चिन्तन	डॉ० शीलप्रिय त्रिपाठी	229
65.	भूमण्डलीयकरण का उच्च शिक्षा पर प्रभाव : एक विवेचना	डॉ० शकुन्तला, वंश गोपाल	231
66.	उच्च शिक्षा में संगीत का महत्त्व	डॉ० सरिता गुप्ता	233
67.	सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक विकास से विमुख	डा० सबीहा रहमानी	237
68.	वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा; समस्याएँ एवं नूतन संभावनाएँ	डॉ० नीतू शर्मा	239
69.	शिक्षा में अनुसंधान एवं मनो वैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग	डॉ०. नलिनी श्रोत्रिय	241
70.	शिक्षा, व्यवसाय एवं आजीविका के असंतुलन में ...	डॉ० मंजू शर्मा	244
71.	उच्च शिक्षा के अन्तर्गत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की अनिवार्यता	डॉ. गुलशन सक्सेना	247
72.	उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण....	डा० दिनेश चन्द्र शर्मा	250
73.	वेदों में उपदिष्ट धर्म की प्रासंगिकता	डॉ० श्रीमती आराधना वर्मा	253
74.	भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान	डॉ० लक्ष्मीना भारती	256
75.	उच्च शिक्षा के पटल पर दलित महिलाओं का यथार्थ	डा० स्वामी प्रसाद, भास्कर शर्मा	260
76.	मुसलमान कवियों की हिंदी सेवा	डॉ भारती सिंह	264
77.	धूमिल का यथार्थ चिंतन : भूखे आदमी का तर्क रोटी	डा० सविता कुमारी श्रीवास्तव	268
78.	भारत में बेरोजगारी का गहराता संकट	अमर नाथ	272
79.	सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य : एक दृष्टि	डॉ० अनुपमा सिंह	278
	नागरिक समाज का राजनीतिक संस्थाओं में बढ़ता प्रभाव	डॉ० अरुण कुमार वर्मा	

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण / शोध गुणवत्ता वृद्धि के उपाय

डा० दिनेश चन्द्र शर्मा

रीडर—जन्तु विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा

dr_dineshsharma@hotmail.com

किसी भी राज्य/देश का चहुमुखी विकास उस देश में उच्च शिक्षा की प्रकृति पर निर्भर करता है। मेरा विचार है कि हमारे देश को "लोकपाल" से अधिक "उच्च शिक्षा में सुधार" की आवश्यकता है क्योंकि कानून कोई भी हो उसका उपयोग संचालनकर्ता की मानसिकता एवं शोच पर निर्भर करता है। यदि मानसिकता अच्छी नहीं है तो कोई भी कानून भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम नहीं एवं डर से जानवरों से काम कराया जा सकता है इंसानों से नहीं। अच्छी मानसिकता देने का कार्य सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थान ही कर सकते हैं। उच्च शिक्षा लेते समय बनी व्यक्ति की मानसिकता ही सम्पूर्ण जीवन का दिशा निर्धारण करती है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार आदि बुराईयों के लिये अधिकारीयों, कर्मचारीयों, नेताओं को दोष दिया जाता है तथा उसके सुधार के लिये "जन लोकपाल" जैसे कानून बनाने के लिये देश व्यापी आंदोलान होता है परन्तु कोई भी यह नहीं सोचता कि अधिकारीयों, कर्मचारीयों, नेताओं में यह विचार क्यों विकसित हुए। प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, नेता, इंजीनियर, डाक्टर आदि जो भी अच्छाई या बुराई है उसमें उस व्यक्ति शिक्षक भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि वह स्वयं। राजकीय महाविद्यालय में की गई अपनी सेवा के अनुभवों के आधार पर मैं कुछ सम्भावनाओं पर अपने विचार इस आलेख के माध्यम से इस आशय से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यदि इनको क्रियान्वित किया जाता है तो वे निश्चय ही राजकीय महाविद्यालयों की गुणवत्ता वृद्धि में सहायक होंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित दिनांक: 19.10.11 को कार्यशाला में भाग लेने पर प्रथम बार महसूस हुआ कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी न केवल उच्च शिक्षा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं वरन् उच्च शिक्षा एवं शोध के विकास हेतु तहेदिल से प्रयासरत् हैं। उक्त कार्यशाला में प्रो० यादव ने अपने व्याख्यान में कहा था "कि शिक्षक को शिक्षण के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता" परन्तु मेरा विचार है कि बाध्य नहीं पर प्रेरित किया जा सकता है। मेरे विचार में शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि शिक्षण में शिक्षक के कार्य को वेतन से नहीं जोड़ा जाता। अच्छा हो या खराब सभी को न केवल वेतन वृद्धि मिलती है वरन् उनका प्रमोशन भी समय पर हो जाता है। यह न केवल गुणवत्ता को प्रभावित करता है वरन् कई बार अच्छे शिक्षक भी इससे कुंठाग्रस्त होकर अपनी गुणवत्ता को प्रभावित कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि खराब को दंडित न कर अच्छे को पुरस्कृत करने से; लवन बंददवज चनदपी इंक जमंबीमतण इनज लवन बंद तमूंतक जव इमेज जमंबीमत जवूपबी पदसिनमदबम इंक जव इमबवउम इमेजद्ध खराब को भी अच्छे हाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि सीनयर को यह डर रहेगा कि कार्य न करने पर उनके जूनियर का उनसे अधिक वेतन हो सकता है तो वे भी अच्छा कार्य करेंगे और शिक्षक के कार्य करने से ही शिक्षा की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन सम्भव है। यदि न्ळ की प्रमोशन गाइडलाइन को पूरी तरह लागू करदिया जाये तो शिक्षकों का कार्य वेतन से जुड जायेगा परिणाम स्वरूप सभी शिक्षक न केवल शिक्षण वरन् शोद्य कार्य में भी बड-चड कर भाग लेंगे।

■ पाठ्यक्रम सुधार—शिक्षा विभाग द्वारा उ० प्र० के समस्त विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। परन्तु समान पाठ्यक्रम में अधिकांश में नवीन विषयवस्तु का अभाव है। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न विषयों से सम्बंधित औद्योगिक एवं अन्य कम्पनीयों के स्वामीयों की राय सम्मिलित की जाय, जिससे विद्यार्थी डिग्री लेने के पश्चात उनमें रोजगार पा सकें। साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण समितियों में वरिष्ठ प्रोफेसर के साथ नये कनिष्ठ एस० प्रोफेसर को भी सम्मिलित किया जाय क्योंकि उन्हें विषय के नवीन संसोधनों का अच्छा ज्ञान होता है। उदाहरण के लिये वर्तमान में जन्तुविज्ञान के विद्यार्थी बी०एस०सी० के दौरान 60% तक Medical Lab Technology (MLT) से सम्बंधित प्रायोगिक कार्य करते हैं। परन्तु उन्हें बी०एस०सी० के बाद पैथोलोजी/हास्पिटल में कार्य नहीं मिलता क्योंकि डस्ज की विशेषज्ञता नहीं होती। यदि B.Sc.-Zoology पाठ्यक्रम में एक पेपर MLT के नाम से सम्मिलित किया जाय तो बी०एस०सी० के बाद न केवल विद्यार्थी पैथोलोजी/हास्पिटल में रोजगार मिल सकेगा वरन् वे अपनी पैथोलोजी खोलकर स्वरोजगार कर सकेंगे।

■ गोपनीय आख्या, बृहत्पद्ध प्रपत्र में बदलाव—शिक्षकों एवं प्राचार्यों के गोपनीय आख्या प्रपत्र में बदलाव करते हुए यू0जी0सी0 के। Annual self-assessment performance based appraisal system (PBAS) को गोपनीय आख्या प्रपत्र में सम्मिलित करने से शिक्षकों एवं प्राचार्यों का मूल्यांकन उनके कार्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान समय में गोपनीय आख्या ग्रेडिंग अधिकारी की अनुकम्पा पर अधिक निर्भर करती है।

■ उपस्थित में बायेमैट्रिक प्रक्रिया लागू किया जाना— उच्च शिक्षण संस्थानों में बायेमैट्रिक प्रक्रिया लागू हाने से शिक्षकों के निर्धारित समय तक महाविद्यालय में रुकने से ही विद्यार्थी एवं महाविद्यालयों का उच्च स्तरीय विकास सम्भव है।

■ कक्षा में निर्धारित संख्या से अधिक प्रवेश शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों में बायेमैट्रिक उपस्थित होने से ऐसे विद्यार्थी जो कालेज में प्रवेश तो लेते हैं परन्तु कक्षाओं में नहीं आते हैं, पर रोक लग सकेगी। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिये सभी कालेजों में मुक्त विश्वविद्यालयों के केन्द्र खोल दिये जायें जिसमें उन्हें कालेज आने की बाध्यता नहीं होती। परिणाम स्वरूप शासन/ विश्वविद्यालय/ कालेजों में संख्या से अधिक प्रवेश का दबाव नहीं होगा तथा कक्षा में निर्धारित विद्यार्थी होने से शिक्षक उन्हें गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

■ महाविद्यालय विकास समिति—प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया जाय जो महाविद्यालय विकास हेतु पंचवर्षीय योजना अर्न्तगत मास्टर प्लान तैयार करे तथा उस हेतु धन प्राप्ति के लिये शिक्षा विभाग के अतिरिक्त केन्द्र, राज्य एवं अन्य राजकीय संस्थाओं प्रयास करे तथा प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय विकास हेतु सर्वाधिक धनराशि प्राप्त करने वाली समिति के प्राचार्य एवं सचिव को प्रसस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाय।

■ राजकीय महाविद्यालय में नॉक मूल्यांकन कराने हेतु प्रोत्साहन— नॉक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रोत्साहित किया जाय जैसा कि यू0जी0सी0 द्वारा ग्रांट वितरण में किया जाने लगा है। जिससे न केवल अन्य महाविद्यालय नॉक मूल्यांकन के लिये प्रोत्साहित होंगे वरन् मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालय को पुर्न-मूल्यांकन में मदद होगी।

■ क्षेत्रवार जिन राजकीय महाविद्यालय में नॉक ग्रेडिंग हो गयी है उनके नॉक समन्वयकों की क्षेत्रीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय, जो उस क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों में जाकर उनका नॉक मूल्यांकन कराने में समय-समय पर अपने अनुभवों द्वारा सहयोग प्रदान करे।

■ नॉक मूल्यांकन कराने वाले राजकीय महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष सेमीनार, वर्कशाप आदि कराने हेतु उच्च शिक्षा परिषद की ओर से एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाये जिससे भविष्य में नॉक पुर्न-मूल्यांकन में मदद हो सके।

■ शासन द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाय कि वे नॉक मूल्यांकित महाविद्यालय के शिक्षकों को विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में वरिष्ठतानुसार सदस्य बनायें।

■ महाविद्यालयों की नॉक मूल्यांकन समिति के स्थानान्तरण की समान्यतः संस्तुति (प्रशासनिक आधार को छोड़कर) न की जाय जिससे तीन-पाँच वर्ष पश्चात वे महाविद्यालय न केवल अच्छा ग्रेड प्राप्त कर सकें वरन् "स्टार कालेज" "कालेज फॉर पोटेन्शियल एक्सीलेंस" आई0एस0ओ0 आदि जैसी अन्य राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय ग्रेडिंग भी प्राप्त कर सकें।

■ नॉक मूल्यांकित राजकीय महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की "स्वायत्त कालेज योजना" में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। जिससे न केवल उन्हें नवीन पाठ्यक्रम, महाविद्यालय विकास एवं विजिटिंग फैक्लटी हेतु यू0जी0सी0 की ग्रांट प्राप्त होगी वरन् वे अपनी अलग पहचान भी बना सकेंगे।

■ नॉक मूल्यांकित राजकीय महाविद्यालयों में वे सभी कमियाँ एवं कार्य जो नॉक मूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुत किये थे यथा शीघ्र शासन स्तर से करायें जिससे पुर्न-मूल्यांकन के समय ग्रेडिंग में गिरावट न होने पाये।

■ शासन द्वारा विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाय कि वे नॉक मूल्यांकित महाविद्यालयों के सभी स्नातक/ स्नातकोत्तर विभागों को शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करें। विश्वविद्यालय राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को उनकी योग्यता एवं शोध प्रकाशन के आधार पर शोध निर्देशक बनाये एवं विभाग के स्नातकोत्तर होने की शर्त से उन्हें मुक्त रखा जाय क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश शोध विद्यार्थियों को विभाग के स्नातकोत्तर होते हुए भी अन्य संस्थाओं में शोध प्रयोगों हेतु जाना पड़ता है और केन्द्रीय संस्थायें भी अपने अनुदान आवंटन के समय यह निर्देशित करती हैं कि अन्य विभागों, कालेजों एवं संस्थाओं के शोधार्थियों को भी आधारभूत संरचनाओं का प्रयोग करने दिया जाय। राजकीय महाविद्यालय के ऐसे विभाग जिन्होंने शोध कार्य हेतु किसी Research Institute / departments से अनुमति ली हो को शोध केन्द्र बना दिया जाये। यहाँ यह तथ्य गौर करने योग्य है कि राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक स्थानांतरित होते हैं। और शोध कार्य में संलग्न किसी शिक्षक

का स्थानांतरण ऐसे स्थान पर हो जाता है जिसे सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्र नहीं बनाया गया है तो न केवल उसके शोधार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है वरन् उसकी शोध क्षमतायें भी प्रभावित होती है। अतः राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को शोध निर्देशक एवं शोध केन्द्र बनाने का कार्य निदेशालय स्तर की उच्च स्तरीय शोध समिति करे जो सम्बंधित विश्वविद्यालयों पर बाध्यकारी हो

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु सुझाव—

1. उच्च स्तरीय शोध समिति— शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में 3-5 वर्ष कार्यकाल वाली 6 सदस्यी (2Arts+ 2Science+ 2Commerse) उच्च स्तरीय शोध समिति गठित की जाये जिसमें में ऐसे शिक्षक जिनके निर्देशन में 5 लाख या

इससे अधिक की परियोजना संचालित है को सदस्य नामित किया जाय एवं एक व्यक्ति अधिकतम दो बार ही सदस्य बन सके। समिति राजकीय महाविद्यालयों में शोध कार्यों एवं शोध गुणवत्ता के सुधार हेतु न केवल अपना अनुभव प्रादन करे बल्कि शोध कार्यशालाओं का आयोजन कर शिक्षकों को केन्द्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने हेतु शोध प्रस्ताव तैयार कराने में मदद करे। शोध प्रस्ताव स्वीकृत होने पर न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी वरन् कालेज/विभागों की आधारभूत संरचनाओं में भी वृद्धि होगी।

2. प्रत्येक वर्ष राजकीय महाविद्यालय के एक प्राचार्य को जिसके महाविद्यालय में 1 जुलाई से 30 जून के मध्य सर्वाधिक धनराशि की शोध परियोजनायें स्वीकृत हुई हों को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशासित पत्र द्वारा सम्मानित किया जाये जिससे राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य अपने महाविद्यालय के उन शिक्षकों को जो शोध में संलग्न रहते हैं प्रोत्साहित करेंगे परिणाम स्वरूप राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों की गुणवत्ता एवं महाविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि होगी।

3. प्रत्येक वर्ष राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे एक-एक शिक्षक जिनके सर्वाधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हों, जिनका सर्वोच्च Impact factor हो एवं जिनका सर्वोच्च Citation Index हो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशासित पत्र द्वारा सम्मानित किया जाय। शिक्षकों के Impact factor एवं Citation Index का निर्धारण केन्द्रीय संस्था निस्केयर (NISAIR), नई दिल्ली के प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाय।

4. प्रत्येक वर्ष राजकीय महाविद्यालय के उन शिक्षकों का जिनके उत्पादों को पेटेन्ट हुआ हो शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाय।

5. राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक यदि अपने किसी कार्य/परिणाम का पेटेन्ट कराते हैं तो पेटेन्ट होने के पश्चात पेटेन्ट कराने में खर्च हुई धनराशि का उसे Reimbursement किया जाये जिससे राजकीय महाविद्यालय के शिक्षक भी अपने शोध परिणामों का पेटेन्ट करा सकें।

6. राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने वर्ष में 5 रिसर्च पेपर का प्रकाशन कराया हो तो समान्यतः उनके स्थानान्तरण की संस्तुति (प्रशासनिक आधार को छोड़कर) न की जाय।

7. राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक जिनके निर्देशन में UGC, CSIR, DST, DBT, या अन्य किसी भी केन्द्रीय/राजकीय संस्था से 5 लाख या इससे अधिक की परियोजना संचालित है तो परियोजना अविधि में उनके स्थानान्तरण की संस्तुति (प्रशासनिक आधार को छोड़कर) न की जाय। एवं उन्हें महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यों से समान्यतः मुक्त रखा जाय जिससे वे अपना अधिकांश समय परियोजना कार्य में लगा सकें।

8. यदि शोध परियोजना हेतु उन्हें फील्ड कार्य करना है या अन्य कार्य करना हो तो उक्त कार्य हेतु उन्हें कार्य अवकाश स्वीकृत किया जाय।

9. जैसा कि विदित है समान्यतः राजकीय महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग में एक शिक्षक कार्यरत है एवं महाविद्यालयों की प्रयोगशाला में कार्यरत प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रयोगशाला के स्थान पर महाविद्यालय के अन्य कार्य सम्पादित करते हैं जिससे शिक्षण के साथ-साथ शोध कार्य भी प्रभावित होते हैं अतः प्रयोगशाला सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थित विभागाध्यक्ष से करायी जाय एवं यदि बहुत आवश्यक हो तो उनसे 3-00 बजे के बाद ही अन्य महाविद्यालय में कार्य कराये जायें।

10. राजकीय महाविद्यालयों में वार्षिक अनुदान स्वीकृत करने के समय ऐसे विभागों को वरीयता प्रदान की जाय जिनमें 5-00 लाख या इससे अधिक की परियोजनायें संचालित हैं।